

RELAZIONE FINALE

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043 “Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)” CUP J43C22000320006

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA destinato a giovani ricercatori

Titolo del progetto

Air control Nexus and Environmental Monitoring for Optimal living Spaces (ANEMOS)

Autori

Alessandro Bortolin

Gianluca Cadelano

Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Analisi dello stato dell'arte sulla qualità dell'ambiente interno.....	4
3. Progettazione e realizzazione della centralina di monitoraggio	7
4. Casi dimostrativi.....	14
5. Divulgazione e comunicazione.....	17
6. Conclusioni.....	21
7. Bibliografia	22
Appendice A: Schede tecniche degli strumenti che costituiscono la centralina di monitoraggio.....	24
Appendice B: Questionari per la valutazione dell'IEQ per alunni e insegnanti	24
Appendice C: Risultati delle campagne di monitoraggio effettuate nelle scuole primarie	32

1. Introduzione

Nelle società moderne, le persone trascorrono in media circa il 90% del proprio tempo in ambienti confinati, come abitazioni, uffici, scuole, mezzi di trasporto [1].

Per questo motivo, la Qualità dell'Ambiente Interno (Indoor Environmental Quality, IEQ) rappresenta una dimensione sempre più centrale nella progettazione e gestione degli spazi di vita e di lavoro. Numerosi studi scientifici a livello internazionale, tra cui quello promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità [2], hanno dimostrato come le condizioni ambientali degli spazi confinati abbiano un impatto diretto e misurabile sulla salute, sul benessere e sulla produttività delle persone che li vivono. In particolare, ambienti con una buona qualità dell'aria e condizioni microclimatiche ottimali favoriscono un incremento della produttività, una riduzione dell'assenteismo e una diminuzione dei periodi di malattia, con benefici evidenti sia per i singoli individui sia per le organizzazioni.

Le aule scolastiche rappresentano uno dei contesti più critici e sensibili in questo ambito. Caratterizzate da un elevato tasso di occupazione e da utenti particolarmente vulnerabili, le scuole richiedono un'attenzione specifica al monitoraggio e alla gestione della qualità ambientale interna. La letteratura scientifica di riferimento ha infatti evidenziato come condizioni ottimali di IEQ nelle aule scolastiche si traducano in migliori performance di apprendimento da parte degli studenti, una maggiore capacità di concentrazione [3], [4], [5] e una riduzione dell'esposizione a patologie respiratorie e infettive [6], [7].

La centralina di monitoraggio, sviluppata nel corso del progetto, è stata concepita per misurare simultaneamente le variabili fisiche fondamentali per la valutazione dell'IEQ: temperatura dell'aria e temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell'aria, illuminamento, concentrazione di anidride carbonica (CO₂), composti organici volatili (VOC) e particolato sottile (PM10). Il sistema è corredato da un software dedicato, che consente l'elaborazione in tempo reale dei dati acquisiti, la valutazione di comfort termico e visivo, nonché la verifica della conformità dei parametri di qualità dell'aria rispetto ai limiti normativi vigenti.

Il presente report illustra le attività svolte nel corso del progetto, articolate in quattro principali filoni: l'analisi dello stato dell'arte sulla qualità dell'ambiente interno, la progettazione e realizzazione della centralina di monitoraggio hardware e software, il test della centralina in ambienti reali e le attività di divulgazione rivolte alla comunità scolastica e alla cittadinanza.

Le attività svolte nel corso del progetto ANEMOS (resp. Bortolin) sono integrate all'interno del gruppo di lavoro ISAC (resp. Cadelano).

2. Analisi dello stato dell'arte sulla qualità dell'ambiente interno

La qualità dell'ambiente interno (Indoor Environmental Quality, IEQ) è costituita dai seguenti cardini:

- Comfort termico
- Qualità dell'aria indoor (Indoor Air Quality, IAQ)
- Comfort visivo.

COMFORT TERMICO

Il comfort termico rappresenta uno degli aspetti fondamentali nella progettazione degli ambienti confinati. La comprensione scientifica del comfort termico si è dipanata a partire dagli anni '60 e '70 del 1900 grazie agli studi sperimentali condotti dal professore danese Ole Fanger [8]. Il suo lavoro ha gettato le basi teoriche e sperimentali per la definizione di indici quantitativi del benessere termico, successivamente recepiti dalle principali normative tecniche internazionali. Lo scopo era di rendere misurabile e oggettivo un aspetto che è soggettivo per eccellenza, quale quello del benessere termico,

Il punto di partenza del lavoro di Fanger è la modellizzazione del bilancio termico del corpo umano, considerato come un sistema termodinamico aperto che produce calore metabolico attraverso i processi fisiologici e lo cede all'ambiente circostante mediante quattro meccanismi principali: convezione, irraggiamento, conduzione ed evaporazione. Fanger formulò matematicamente le condizioni di neutralità termica, ovvero lo stato in cui il calore prodotto dall'organismo è perfettamente bilanciato da quello ceduto all'ambiente, garantendo la stabilità della temperatura corporea interna attorno ai 37°C. Il modello identifica sei variabili fondamentali che determinano la percezione termica: quattro di natura ambientale (temperatura dell'aria, temperatura media radiante, velocità dell'aria e umidità relativa) e due di natura personale: l'attività metabolica e l'abbigliamento.

Per validare il proprio modello teorico, Fanger condusse un'estesa campagna sperimentale coinvolgendo più di mille soggetti in un ambiente controllato. I partecipanti, sia uomini che donne, venivano esposti a condizioni termiche variabili e invitati a esprimere il proprio giudizio di benessere su una scala standardizzata. Dalle risposte soggettive dei partecipanti, Fanger derivò empiricamente il modello predittivo che avrebbe costituito il nucleo delle sue norme e giunse alla formulazione di due indici quantitativi: il *Predicted Mean Vote* (PMV) e il *Predicted Percentage of Dissatisfied* (PPD).

Il PMV è un indice adimensionale che predice il voto medio di una popolazione esposta a condizioni termiche definite. La scala adottata è a sette punti e va da -3 (molto freddo) a +3 (molto caldo), con lo zero corrispondente alla neutralità termica. Il PMV è calcolato a partire dalle sei variabili fisiche e personali precedentemente menzionate attraverso un'equazione complessa derivata dall'integrazione del bilancio termico con le relazioni empiriche di scambio calore cutaneo e respiratorio (Figura 1).

Figura 1: Indicazione grafica della sensazione di comfort termico in base al PMV

Il PPD è strettamente correlato al PMV e quantifica la percentuale attesa di soggetti insoddisfatti all'interno di una popolazione. Fanger dimostrò sperimentalmente che, anche in condizioni di perfetta neutralità termica ($PMV = 0$), esiste una percentuale del 5% di insoddisfatti, a causa della variabilità interindividuale nella percezione termica.

Gli studi di Fanger hanno trovato traduzione diretta in normative internazionali che hanno standardizzato i metodi di valutazione e i requisiti di comfort termico per gli ambienti confinati: ISO 7730 e ASHRAE 55.

La norma ISO 7730 [9] costituisce il riferimento internazionale per la valutazione analitica del comfort termico negli ambienti moderati.

La norma definisce le procedure di calcolo degli indici PMV e PPD, specifica i metodi di misura delle variabili ambientali e personali, e introduce tre categorie di accettabilità termica (A, B, C), corrispondenti a livelli crescenti di tolleranza della percentuale di insoddisfatti (Tabella 1).

Categoria	PPD (%)	PMV
A	< 6	$-0.2 < PMV < 0.2$
B	< 10	$-0.5 < PMV < 0.5$
C	< 15	$-0.7 < PMV < 0.7$

Tabella 1: Categorie di accettabilità termica secondo ISO 7730

La norma affronta inoltre i parametri per la valutazione del disagio termico locale, includendo criteri per la corrente d'aria, l'asimmetria della temperatura radiante, il gradiente verticale di temperatura dell'aria e la temperatura del pavimento.

Lo standard ASHRAE 55 [10] rappresenta, invece, il principale riferimento normativo per il comfort termico nel contesto nordamericano e ha progressivamente acquisito rilevanza internazionale.

QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA

La misura della concentrazione di anidride carbonica (CO_2) negli ambienti interni costituisce oggi uno degli strumenti più diffusi per la valutazione della qualità dell'aria indoor (IAQ, Indoor Air Quality) e dell'efficacia della ventilazione. Pur non essendo, alle concentrazioni tipicamente riscontrabili negli edifici civili, un inquinante primario responsabile di effetti tossicologici acuti, la CO_2 è universalmente riconosciuta come tracciante della presenza umana e dell'accumulo di bioeffluenti. Di conseguenza, il quadro normativo e tecnico di riferimento si concentra su criteri prestazionali e metodologici per il controllo della ventilazione e del comfort.

A livello europeo, il riferimento principale per gli edifici non residenziali e residenziali è rappresentato dalla norma UNI EN 16798-1 [11]. Tale norma definisce categorie di qualità dell'aria

interna (IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4) in funzione del livello di aspettativa e della destinazione d'uso dell'edificio. Il criterio adottato non è un valore assoluto di CO₂ indoor, bensì la differenza tra concentrazione interna ed esterna (Δ CO₂). In contesti quali scuole e uffici, si adottano spesso soglie operative comprese tra 800 e 1000 ppm come riferimento gestionale, assumendo una concentrazione esterna tipica intorno a 400–450 ppm.

Negli ambienti civili l'attenzione si concentra su livelli molto più bassi, correlati a comfort, percezione olfattiva e rischio di accumulo di contaminanti associati alla presenza umana.

Durante la pandemia da COVID-19, numerose autorità sanitarie nazionali e internazionali hanno raccomandato il monitoraggio continuo della CO₂ in ambienti affollati, quale proxy del rischio di trasmissione per aerosol [12, 13, 14, 15]. In tali documenti, il superamento di determinate soglie (ad esempio 1000 ppm) è stato associato alla necessità di incrementare il ricambio d'aria, ridurre l'affollamento o adottare ulteriori misure di mitigazione. Infatti, la CO₂ è monitorabile in continuo impiegando strumentazione a costo relativamente contenuto: la misura della concentrazione di inquinanti quali i virus richiedono invece un campionamento spot e successiva valutazione in laboratorio.

In ambito scolastico, è rilevante valutare l'incremento progressivo durante le ore di lezione e la capacità di ripristino durante gli intervalli. Ciò consente di stimare il tasso di ventilazione per persona, parametro espresso in litri al secondo per occupante, che rappresenta l'indicatore prestazionale fondamentale nelle norme.

COMFORT VISIVO

I requisiti di illuminamento negli ambienti di lavoro costituiscono un elemento centrale della progettazione illuminotecnica, in quanto incidono direttamente su sicurezza, comfort visivo, produttività ed efficienza energetica. Il riferimento normativo principale in ambito europeo e nazionale è la UNI EN 12464-1 [16], che definisce i criteri per l'illuminazione dei posti di lavoro in ambienti interni. La norma stabilisce valori di illuminamento mantenuto, requisiti di uniformità, limiti di abbagliamento e caratteristiche cromatiche delle sorgenti, in funzione della tipologia di attività svolta e del compito visivo richiesto.

I requisiti di illuminamento negli ambienti di lavoro, come delineati dalla UNI EN 12464-1, si fondano su un approccio prestazionale che calibra i livelli minimi di lux in funzione dell'attività svolta, evitando sovradimensionamenti e assicurando condizioni di comfort, sicurezza e qualità visiva coerenti con le esigenze operative.

3. Progettazione e realizzazione della centralina di monitoraggio

Hardware

L'architettura generale del sistema di monitoraggio è costituita da una parte hardware, composta principalmente dagli strumenti di misura e dalla scheda di acquisizione, che si occupa di acquisire i parametri ambientali, e una parte software che si occupa della visualizzazione in tempo reale, dell'elaborazione e della memorizzazione dei dati.

I parametri fondamentali per la valutazione della qualità dell'ambiente interno sono stati selezionati in base all'analisi del capitolo precedente e sono i seguenti:

- temperatura dell'aria
- umidità relativa dell'aria
- velocità dell'aria
- temperatura media radiante
- illuminamento
- concentrazione di CO₂

A questi vengono aggiunte le misure di composti organici volatili (Volatile Organic Compounds, VOCs) e particolato sottile (Particulate Matter, PM).

I VOCs sono potenzialmente presenti nelle scuole in quanto arredi, rivestimenti e materiali didattici possono rilasciare nell'aria sostanze come formaldeide, benzene e toluene, che appartengono alla categoria dei VOCs.

Per quanto riguarda il particolato sottile, alcune zone, tra cui la Pianura Padana, sono aree potenzialmente caratterizzate da livelli di particolato molto elevati, soprattutto nei mesi invernali. Di conseguenza, aprire le finestre per il ricambio d'aria, pratica corretta in termini di CO₂, può peggiorare significativamente la qualità dell'aria interna quando la concentrazione di particolato esterno è alta. I limiti di particolato sono stabiliti seguendo le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la qualità dell'aria [17], che rappresentano il riferimento scientifico più aggiornato

La parte hardware (Figura 2) è completata da alimentatore, pc, data logger, cavi elettrici di collegamento, morsetti.

Figura 2: Schema della parte hardware sistema di monitoraggio

L'identificazione degli strumenti si è focalizzata in primo luogo sul range di misura degli strumenti stessi, in modo che rientrasse, per ciascun parametro, entro i valori tipici riscontrati all'interno degli ambienti da monitorare.

È stata posta grande attenzione sulle caratteristiche di compatibilità e interfacciamento con la scheda di acquisizione e il software. Infatti, sono stati selezionati prodotti che avessero come segnale di uscita una tensione nel range 0-10 V, in modo da poter essere registrata da una scheda di acquisizione in grado di leggere tensioni comprese tra -10 e +10 V. Inoltre, è stato verificato che tutti gli strumenti avessero la medesima tensione di alimentazione in modo da poter essere collegati ad un unico alimentatore.

Nella Tabella 2 sono elencate le principali caratteristiche tecniche degli strumenti, mentre in Figura 3 è mostrata un'immagine della centralina di monitoraggio.

Grandezza	Sensore	Range di misura
Temperatura dell'aria	NTC (termistore)	-10÷60°C
Temperatura media radiante	Globotermometro Pt100	-5÷60°C
Umidità relativa	Trasduttore capacitivo	0÷100 %
Velocità dell'aria	Anemometro a film sottile	0.05÷1 m/s
Illuminamento	Fotodiodo al silicio	0÷2000 lux
Concentrazione CO ₂	Sensore ottico NDIR	0÷5000 ppm
Concentrazione VOC	Sensore VOC a ossido metallico	0÷100 %
Particolato atmosferico	Sensore ottico basato su laser	0÷1000 µg/m ³

Tabella 2: Caratteristiche tecniche degli strumenti che costituiscono il sistema di monitoraggio

Figura 3: Immagine della centralina di monitoraggio

Software

Il software per il monitoraggio continuo e in tempo reale dei parametri è stato sviluppato in ambiente Labview. I parametri vengono implementati nell'ambito di tool per la valutazione degli aspetti utili all'ottimizzazione degli interventi: comfort termico, comfort visivo, qualità dell'aria. L'architettura generale del software di controllo ed elaborazione è presentata in Figura 4.

Figura 4: Schema dell'architettura del software di acquisizione ed elaborazione dati

Valutazione del comfort termico

Il comfort termico viene valutato attraverso il calcolo degli indici PMV e PPD, secondo le norme tecniche ISO 7730 e ASHRAE 55.

Il calcolo dei parametri di comfort, PMV e PPD, è basato sui valori misurati dalle sonde ambientali e da parametri operativi definiti dall'utente. Essi sono calcolati a partire dalle misure di temperatura dell'aria, temperatura media radiante, umidità relativa e velocità dell'aria, aggiungendo gli indici di attività metabolica (Met) e isolamento del vestiario (Clo). L'isolamento dato dal vestiario è direttamente correlato agli indumenti indossati, mentre l'attività metabolica dipende dalla tipologia di lavoro svolto, più o meno intenso dal punto di vista dello sforzo fisico.

All'interno del codice del software del monitoraggio vengono inserite quindi le formule per il calcolo degli indicatori PMV e PPD, con la possibilità di monitorare in tempo reale questi due parametri.

Una funzione più avanzata del software permette di calcolare quali sono le condizioni ambientali che renderebbero un certo ambiente confortevole, nel caso in cui quelle rilevate in tempo reale non lo fossero (Figura 5). In particolare, il software segnalerà lo scostamento dalla temperatura dell'aria

che sarebbe richiesto per raggiungere le condizioni di comfort ottimali e quando attivare gli apparati di ventilazione forzata e deumidificazione (se previsti). Lo studio dei parametri PPD e PMV può essere usato per progettare l'intervento sulla base dei risultati di comfort termigrometrico che ci si prefigge di raggiungere. Questi parametri sono utili indicatori per permettere un corretto dimensionamento dell'intervento in fase di progettazione.

Figura 5: Flow chart della funzione del software che determina le condizioni di comfort

Valutazione del comfort visivo

L'illuminamento indoor è un parametro rilevante soprattutto in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta all'interno degli ambienti. Il software elabora il livello di intensità luminosa secondo la norma EN 12464:2011 e determina se l'illuminamento corrente è adeguato alla tipologia di attività svolta (Figura 6). L'analisi dell'illuminamento è effettuata in tempo reale considerando l'apporto combinato di sorgenti naturali e artificiali.

Figura 6: Descrizione schematica e schermate del tool per la valutazione dell'illuminamento indoor

Nella schermata “Ambiente di lavoro” (Figura 7) è possibile impostare i requisiti di illuminazione in base all’attività svolta: la selezione dei requisiti imposta automaticamente il limite minimo di illuminamento.

Figura 7: Schermata per l'impostazione dei requisiti per l'illuminazione

Valutazione della qualità dell'aria

Il monitoraggio dei parametri di qualità dell'aria è estremamente importante per garantire la salute degli occupanti. Nel sistema di monitoraggio che è stato sviluppato vengono misurati i seguenti parametri:

- concentrazione di anidride carbonica;
- concentrazione di componenti organici volatili (VOC);
- concentrazione di particolato PM10.

L'andamento di ciascun parametro sopracitato viene confrontato in tempo reale con i limiti fissati dalla legge. Il programma segnala l'eventuale non conformità dei valori misurati con appositi semafori (Figure Figura 8, Figura 9, Figura 10).

Figura 8: Schermata della misura di concentrazione di anidride carbonica

Figura 9: Schermata della misura di concentrazione di componenti organici volatili

Figura 10: Schermata della misura di concentrazione di particolato

Il software consente di monitorare le condizioni di temperatura e umidità relativa esterne. Nella schermata "Ambiente di lavoro" (Figura 11) è presente un campo dove inserire il C.A.P. della località del monitoraggio: il software si collega alla centralina meteo facente parte della rete Openweathermap [18] più vicina.

Ambiente di lavoro | Controllo microclima | Salvataggio dati | Avanzate

Isolamento vestiario [clo = 0.155 m² K/W]
Abbigliamento invernale indoor: 1.0 clo

Attività metabolica [met = 58.2 W/m²]
Ufficio - Amministrazione: 1.3

Tipologia lavorazioni (precisione)
fini

Inizio orario lavorativo: 09:00 | Fine orario lavorativo: 18:00

C.A.P. (solo Italia) | Imposta luogo

Figura 11: Schermata "Ambiente di lavoro": è evidenziato il campo dove inserire il riferimento alla località del monitoraggio per l'acquisizione dei dati di temperatura e umidità relativa esterni

Una schermata (Figura 12) del software permette di impostare il salvataggio dei dati e la frequenza con cui i dati vengono salvati nel file di acquisizione dati.

Ambiente di lavoro | Controllo microclima | Salvataggio dati | Avanzate

Percorso cartella di salvataggio

Etichetta file di salvataggio
test

Intervallo di salvataggio [sec] 60

Figura 12: Schermata per la configurazione del file di acquisizione dei dati

4. Casi dimostrativi

La centralina di monitoraggio è stata utilizzata in ambienti reali costituiti da tre classi di scuola primaria, ubicate in altrettanti edifici siti nella provincia di Padova (Padova, Fontanafredda di Cinto Euganeo, Lozzo Atestino), caratterizzati da strutture architettoniche e impiantistiche differenti.

Congiuntamente alla raccolta dei dati ambientali è stato fornito agli studenti un questionario con lo scopo di ottenere informazioni sulla percezione personale di comfort termico a cui sono sottoposti durante il monitoraggio.

Tale questionario è stato appositamente studiato per essere congruo ad essere utilizzato dai bambini dell'età in oggetto e rappresenta una versione adattata di quanto presentato all'interno degli standard ISO 7730 e ASHRAE 55. Un questionario simile e adatto agli adulti è stato fornito agli insegnanti: esso contiene anche quesiti relative alle misure pratiche adottate in classe per regolare i parametri ambientali al fine di raggiungere delle condizioni termiche interne soddisfacenti. Maggiori dettagli sono presenti in Appendice A.

Figura 13: Classe di una delle scuole primarie interessate dal monitoraggio delle condizioni ambientali

Nelle tabelle successive, sono riassunti i principali risultati delle campagne di monitoraggio. In Appendice B sono mostrati gli andamenti dei parametri durante l'intero monitoraggio.

Parametro	Minimo	Massimo	Medio
Temperatura dell'aria (°C)	19.85	22.24	21.64
Umidità Relativa (%)	31.19	42.48	/
Velocità dell'aria (m/s)	0.07	0.23	/
Temperatura Media Radiante (°C)	19.69	22.24	21.59
Concentrazione di VOC (%)	0.12	14.88	/
Concentrazione di CO ₂ (ppm)	646	1294	870
Illuminamento (lux)	215.82	1373.95	505.97
Concentrazione di PM10 (µg/m ³)	1.56	9.23	3.41
PMV (/)	-0.9	-0.3	-0.46
PPD (%)	6.8	22	9.7

Tabella 3: Riepilogo della campagna di monitoraggio presso la scuola di Padova

Parametro	Minimo	Massimo	Medio
Temperatura dell'aria (°C)	16.09	21.54	20.52
Umidità Relativa (%)	46.33	55.23	/
Velocità dell'aria (m/s)	0.07	0.17	/
Temperatura Media Radiante (°C)	15.59	21.36	20.25
Concentrazione di VOC (%)	0.11	9.90	/
Concentrazione di CO ₂ (ppm)	633	1745	1192
Illuminamento (lux)	510	684	612
Concentrazione di PM10 (µg/m ³)	17.12	38.47	25.44
PMV (/)	-0.47	-0.71	-1.71
PPD (%)	62.5	16.7	9.6

Tabella 4: Riepilogo della campagna di monitoraggio presso la scuola di Fontanafredda

Parametro	Minimo	Massimo	Medio
Temperatura dell'aria (°C)	21.52	23.83	23.27
Umidità Relativa (%)	37.70	43.14	/
Velocità dell'aria (m/s)	0.07	0.29	/
Temperatura Media Radiante (°C)	21.45	23.81	23.24
Concentrazione di VOC (%)	0.44	14.40	/
Concentrazione di CO ₂ (ppm)	622	910	742
Illuminamento (lux)	356	927	706
Concentrazione di PM10 (µg/m ³)	13.93	27.92	21.99
PMV (/)	-0.46	0.05	-0.08
PPD (%)	5	9.4	5.5

Tabella 5: Riepilogo della campagna di monitoraggio presso la scuola di Lozzo Atestino

5. Divulgazione e comunicazione

Didacta 2025

La centralina di monitoraggio è stata presentata alla Fiera Didacta 2025, il più importante evento fieristico dedicato all'innovazione del mondo della scuola, nell'ambito dell'iniziativa "Valutazione del comfort termico e della qualità dell'aria negli spazi lavorativi e scolastici indoor" (Figura 14).

Figura 14: Centralina di monitoraggio in azione durante la Fiera Didacta 2025

Gli edifici scolastici sono spazi di lavoro dove si svolgono funzioni didattico-educative molteplici ed eterogenee. La qualità degli ambienti scolastici e l'elevato tasso di occupazione hanno un forte impatto sulla salute, sull'istruzione e sull'educazione. In particolare, la qualità dell'aria interna nelle aule scolastiche è tema di primaria importanza, per garantire la salute degli occupanti e un efficace apprendimento da parte degli alunni.

Durante la fiera i ricercatori hanno interloquuto con docenti e addetti ai lavori del mondo della scuola, portando all'attenzione l'importanza di avere una buona qualità dell'ambiente interno sulla salute e sull'apprendimento degli studenti.

Science4All 2025

Il 27 e 28 settembre 2025, il centro storico di Padova si è trasformato in un grande laboratorio a cielo aperto nell'ambito di Science4All, iniziativa promossa dall'Università di Padova per diffondere la cultura scientifica e avvicinare la cittadinanza al mondo della ricerca.

L'attività proposta consisteva nella presentazione di un prototipo di centralina per il monitoraggio dei parametri ambientali indoor, uno strumento sviluppato per misurare in tempo reale alcuni parametri ambientali.

Il dispositivo era racchiuso in una scatola di plexiglass che rappresentava simbolicamente un ambiente chiuso, come un'aula scolastica o un ufficio (Figura 15).

Figura 15: Immagini del prototipo di sistema di monitoraggio

L'esperimento era organizzato nel modo seguente: i visitatori erano invitati a soffiare all'interno della scatola per osservare, su un display, come la concentrazione di CO₂ aumentasse rapidamente (Figura 16). In pochi secondi, il valore passava da circa 400 ppm, che corrisponde alla concentrazione tipica dell'aria esterna, a ben oltre 1000 ppm, soglia oltre la quale la qualità dell'aria inizia a peggiorare sensibilmente.

Figura 16: Fase del gioco-esperimento sull'importanza della qualità dell'aria interna

Questo incremento, mostrato in tempo reale, rappresentava in modo intuitivo ciò che accade in un'aula piena di studenti o in un ufficio affollato: ogni persona emette anidride carbonica

respirando, e se gli spazi non sono adeguatamente ventilati, i livelli di CO₂ possono crescere fino a valori che causano effetti indesiderati.

Attraverso questo piccolo esperimento, il pubblico ha potuto comprendere quanto sia importante monitorare e gestire la qualità dell'aria negli ambienti chiusi, un tema cruciale non solo per il comfort ma anche per la salute e la capacità cognitiva delle persone. L'attività ha fornito l'occasione per spiegare come la ricerca si impegni nello sviluppo di strumenti e metodologie per la misura dei parametri ambientali e per la promozione di spazi interni più salubri, efficienti e sostenibili.

Laboratorio CLIL “Breathe&Learn”

L'attività nasce dalla collaborazione con una docente di inglese di una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Padova, che ha contribuito alla progettazione di un laboratorio secondo la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). L'iniziativa si propone di integrare in modo organico le discipline di scienze, educazione civica e lingua inglese.

Il laboratorio affronta tre ambiti tematici complementari. Sul piano scientifico, gli studenti apprendono perché la concentrazione di CO₂ aumenta in ambienti affollati e quali conseguenze un'elevata esposizione produce sull'organismo umano, dalla riduzione della capacità di concentrazione all'affaticamento, fino ai cali nelle prestazioni cognitive. Sul piano tecnologico, viene illustrato il funzionamento di un sensore di CO₂ attraverso un semplice esperimento che coinvolge direttamente la classe. Sul piano civico, si stimola una riflessione sull'importanza del monitoraggio ambientale negli spazi condivisi e sul ruolo delle scelte individuali nella qualità dell'aria.

Il laboratorio prevede una partecipazione attiva degli studenti in tutte le sue fasi. Dopo una prima introduzione ai principi scientifici, la classe osserverà in tempo reale le variazioni della concentrazione di CO₂ rilevate dallo strumento, verificando direttamente come le proprie azioni, quali ad esempio la respirazione, il movimento, la ventilazione dell'aula, incidano sui valori misurati. Gli alunni annoteranno i dati raccolti nel corso del tempo, costruendo una piccola serie storica di misurazioni che permette di visualizzare con chiarezza l'andamento della CO₂ durante la lezione. Questo approccio trasforma gli studenti da spettatori passivi a protagonisti del processo di osservazione e interpretazione dei dati.

L'attività è prevista nei prossimi mesi.

Contributo per il catalogo “Il CNR è a scuola!”

CNR-ISAC propone un'attività di natura divulgativa mirata alla sensibilizzazione sull'importanza della qualità dell'aria all'interno degli ambienti scolastici. Questa attività prevede l'implementazione di un piccolo laboratorio il cui scopo è dimostrare in tempo reale come le nostre azioni influenzino i parametri di qualità dell'aria.

Comfort termico e qualità dell'aria negli spazi lavorativi e scolastici indoor

Un laboratorio dedicato alla qualità dell'aria interna nelle aule scolastiche, tema di primaria importanza.

Gli edifici scolastici sono spazi di lavoro dove si svolgono funzioni didattico-educative molteplici ed eterogenee. La qualità degli ambienti scolastici e l'elevato tasso di occupazione hanno un forte impatto sulla salute, sull'istruzione e sull'educazione.

A cura di CNR - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC)

Referenti: Alessandro Bortolin

a.bortolin@isac.cnr.it

Gianluca Cadelano

g.cadedano@isac.cnr.it

Padova

In presenza
Scuola primaria
e secondaria
di I grado

**SOSTENIBILITÀ
ONE HEALTH**

Figura 17: Descrizione sintetica dell'attività (tratta da catalogo "Il CNR è a scuola!")

L'esperienza, da effettuarsi in aula, si propone di sensibilizzare alunni e docenti sull'importanza della qualità dell'aria interna e di come semplici azioni concrete come l'apertura e la chiusura delle finestre possano avere un impatto positivo, oggettivo e misurabile. Infatti, durante il laboratorio interattivo sarà impiegata della strumentazione scientifica grazie alla quale verranno misurati e visualizzati in tempo reale alcuni parametri fisici di rilievo, come ad esempio la concentrazione di CO₂.

Questa attività dedicata alle scuole è parte dell'iniziativa "Il CNR è a scuola!". La pubblicazione "Il CNR è a scuola!" nasce dal concetto che il mondo della ricerca può fare molto per migliorare la qualità del sistema educativo nazionale e favorire il trasferimento di conoscenze 'dal laboratorio all'aula', con l'obiettivo ultimo di contribuire a promuovere la cultura scientifica nel sistema scolastico.

Il catalogo raccoglie una selezione delle iniziative divulgative ed educative del CNR al momento attive in tutta Italia, destinate a vari ordini e gradi di scuole.

Figura 18: Logo dell'iniziativa "Il CNR è a scuola!"

6. Conclusioni

Le attività svolte hanno permesso di progettare, realizzare e validare una centralina di monitoraggio in grado di rilevare in tempo reale i principali parametri fisici che determinano le condizioni di comfort e di salubrità degli spazi confinati: temperatura dell'aria, temperatura media radiante, umidità relativa, velocità dell'aria, illuminamento, concentrazione di CO₂, VOC e particolato PM10.

La sperimentazione condotta nelle tre scuole primarie della provincia di Padova ha consentito di acquisire dati preziosi sulle condizioni ambientali reali delle aule durante le ore di lezione, evidenziando criticità ricorrenti legate alla ventilazione insufficiente, all'accumulo di anidride carbonica e alle fluttuazioni dei parametri termici. I monitoraggi hanno confermato quanto già noto dalla letteratura scientifica internazionale, ovvero che le aule scolastiche presentano spesso condizioni subottimali di IEQ; hanno al contempo fornito una base empirica per la calibrazione degli algoritmi di calcolo del comfort termico in ambienti frequentati da bambini, un aspetto finora poco approfondito dalla normativa tecnica di riferimento.

Il software è stato sviluppato allo scopo di elaborare in tempo reale degli indici di comfort PMV e PPD secondo le normative ISO 7730 e ASHRAE Standard 55, nonché di segnalazione automatica delle non conformità per i parametri di qualità dell'aria. La funzione avanzata di calcolo delle condizioni ottimali, che consente di individuare gli scostamenti dalla temperatura target, rappresenta un elemento di innovazione applicativa con potenziale di impiego diretto nella gestione operativa degli edifici.

Le attività di divulgazione e comunicazione scientifica hanno costituito una componente rilevante del progetto, favorendo la diffusione della consapevolezza sull'importanza della qualità dell'aria indoor tra studenti, docenti e cittadini. Le attività di divulgazione hanno dimostrato come la ricerca scientifica possa tradursi efficacemente in strumenti educativi e in esperienze di coinvolgimento pubblico ad alto impatto. L'inclusione dell'attività nel catalogo "Il CNR è a scuola!" ne garantisce la continuità e la replicabilità su scala nazionale.

7. Bibliografia

- [1] Klepeis, N.E., Nelson, W.C., Ott, W.R., et al. (2001). *The National Human Activity Pattern Survey (NHAPS): A Resource for Assessing Exposure to Environmental Pollutants*. Lawrence Berkeley National Laboratory / U.S. Environmental Protection Agency.
- [2] Healthy Workplaces Framework and Model: Background and Supporting Literature and Practices, WHO, Geneva (2010).
- [3] Zapata-Lancaster, M.G.; Ionas, M.; Toyinbo, O.; Smith, T.A. Carbon Dioxide Concentration Levels and Thermal Comfort in Primary School Classrooms: What Pupils and Teachers Do. *Sustainability*, 2023, 15, 4803. <https://doi.org/10.3390/su15064803>
- [4] Sadrizadeh S., Yao R., Yuan F., Awbi H., Bahnfleth W., Bi Y., Cao G., Croitoru C., de Dear R., Haghghat F., Kumar P., Malayeri M., Nasiri F., Ruud M., Sadeghian P., Wargocki P., Xiong J., Yu W., Li B., Indoor air quality and health in schools: A critical review for developing the roadmap for the future school environment, *Journal of Building Engineering*, 57, 2022, 104908, <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2022.104908>.
- [5] Toftum J., Kjeldsen B. U., Wargocki P., Menå H. R., Hansen E.M.N., Clausen G., Association between classroom ventilation mode and learning outcome in Danish schools, *Building and Environment*, 92, 2015, Pages 494-503, <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.05.017>.
- [6] Shendell DG, Prill R, Fisk WJ, et al. (2004) Associations between classroom CO₂ concentrations and student attendance in Washington and Idaho. *Indoor Air* 14:333–341)
- [7] Rudnick SN, Milton DK (2003) Risk of indoor airborne infection transmission estimated from carbon dioxide concentration. *Indoor Air*. 2003 Sep;13(3):237-45.)
- [8] Fanger, P.O. (1970). *Thermal Comfort: Analysis and Applications in Environmental Engineering*. Danish Technical Press, Copenhagen.
- [9] ISO 7730:2005. *Ergonomics of the thermal environment – Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria*. International Organization for Standardization.
- [10] ASHRAE Standard 55:2023. *Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta.
- [11] UNI EN 16798-1:2019. Energy performance of buildings – Ventilation for buildings – Part 1: Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics – Module M1-6. Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano.
- [12] Istituto Superiore di Sanità. *Presenza di CO₂ e H₂S (acido solfidrico) in ambienti indoor*. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2016. (Rapporto ISTISAN 16/15).
- [13] Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor. *Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2*. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 Rev. 2).
- [14] Gruppo di Lavoro ISS Ambiente-Rifiuti COVID-19. *Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2*. Versione del 25 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. (Rapporto ISS COVID-19, n. 33/2020).

[15] Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor. *Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2.* Versione del 18 aprile 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2021. (Rapporto ISS COVID-19, n. 11/2021).

[16] UNI EN 12464-1:2021. Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni. Ente Nazionale Italiano di Unificazione, Milano.

[17] World Health Organization. (2021). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide.* World Health Organization.

[18] <https://openweathermap.org/>

Appendice A: Questionari per la valutazione dell'IEQ per alunni e insegnanti

SOMMINISTRATO AGLI ALUNNI E ALLE ALUNNE DELLE CLASSI MONITORATE

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL COMFORT TERMO-IGROMETRICO DEGLI STUDENTI NELLE AULE SCOLASTICHE (anni 9+)

ID STUDENTE: _____

DATA e ORA: _____

1) COME TI SENTI ORA?

Hai caldo? Hai freddo? Stai bene così?

Metti una X sulla tua scelta

HO MOLTO CALDO	HO CALDO	STO BENE	HO FREDDO	HO MOLTO FREDDO

2) SENTI L'ARIA SECCA?

Hai la gola secca? Hai sete? Stai bene così?

Metti una X sulla tua scelta

NON SECCO	SECCO

3) SENTI SPIFFERI O CORRENTI D'ARIA?

Senti spifferi dalla finestra?

Metti una X sulla tua scelta

SI	NO

4) COM'È L'ARIA IN CLASSE?

Senti cattivo odore? Senti odore di chiuso?

Metti una X sulla tua scelta

FRESCA	VIZIATA (SA DI CHIUSO)

5) COME VORRESTI CHE FOSSE LA TUA AULA?

Metti una X sulla tua scelta

PIÙ CALDA	VA BENE COSÌ	PIÙ FREDDA

6) COME VORRESTI CHE FOSSE L'ARIA NELLA TUA AULA?

Vorresti l'aria più fresca? Apriresti la finestra per far cambiare aria? Stai bene così?

Metti una X sulla tua scelta

VA BENE COSÌ	PIÙ FRESCA

DESCRIVI IL TUO ABBIGLIAMENTO

Metti una X su ogni capo che stai indossando in questo momento

Canottiera	Maglietta	Camicia	Felpa	Maglione

Pantaloncini	Pantaloni	Gonna	Vestito senza maniche o a maniche Corte	Vestito a maniche lunghe

Calzini	Scarpe chiuse	Scarpe aperte

Giubbotto

SOMMINISTRATO AL PERSONALE DOCENTE

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DEL COMFORT TERMO-IGROMETRICO DEGLI ADULTI NELLE AULE SCOLASTICHE

ID UTENTE: _____ DATA e ORA: _____

La sua opinione sulle condizioni dell'aula in cui insegna principalmente

1. Secondo lei gli alunni della sua classe vivono una condizione di comfort termo-igrometrico soddisfacente durante l'anno? Nota variazioni nel loro comfort in classe nelle diverse stagioni?

2. Come descriverebbe le condizioni tipiche dell'aula in cui si trova in questo momento? (Condizioni non confortevoli includono sia sensazioni di caldo sia di freddo. Una condizione confortevole non provoca disagio tale da, ad esempio, coprirsi o svestirsi.)

3. Come descriverebbe la sua sensazione termica che prova in questo momento? (una valutazione 3 corrisponde ad una sensazione neutrale, quindi né di caldo, né di freddo. Indichi 2 e 4 se la sensazione è di lieve percezione di freddo o caldo, rispettivamente. Riservi 1 e 5 per le sensazioni più intense di freddo o caldo, rispettivamente.)

8. Indichi quali indumenti sta indossando in questo momento.

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Camicia a maniche corte | <input type="checkbox"/> Vestito a maniche corte | <input type="checkbox"/> Calze |
| <input type="checkbox"/> Camicia a maniche lunghe | <input type="checkbox"/> Vestito a maniche lunghe | <input type="checkbox"/> Shorts |
| <input type="checkbox"/> T-shirt | <input type="checkbox"/> Pantaloni | <input type="checkbox"/> Calzini |
| <input type="checkbox"/> Canottiera | <input type="checkbox"/> Gonna corta | <input type="checkbox"/> Scarpe chiuse |
| <input type="checkbox"/> Felpa | <input type="checkbox"/> Gonna lunga | <input type="checkbox"/> Scarpe aperte |
| <input type="checkbox"/> Maglione | <input type="checkbox"/> Calzamazaglia | |
| <input type="checkbox"/> Giacca | | |

9. Come descriverebbe la qualità dell'aria nell'aula in cui si trova in questo momento?
(Valori maggiori a 1 indicano la percezione di odori sgradevoli o "di chiuso" sempre più intensi. Questi possono essere causati, ad esempio, dall'aria viziata e da ricambi d'aria non sufficienti.)

10. La preghiamo di aggiungere qualsiasi altro commento sulle condizioni di raffrescamento, riscaldamento, temperatura, qualità dell'aria o altre condizioni ambientali percepite all'interno dell'aula.

11. Quali azioni adotterebbe se avesse troppo caldo nell'aula in cui insegna (ad esempio, aprire la finestra, indossare abiti più leggeri, uso di un ventaglio)?

12. Quali azioni adotterebbe se avesse troppo freddo nell'aula in cui insegna (ad esempio, termosifone, maglione)?

13. Che cosa farebbe se l'aula in cui insegna avesse bisogno di una maggiore ventilazione? (ad es. finestra aperta, ventilatore)

14. Quali tipi di controlli sono disponibili per modificare il riscaldamento, il raffreddamento e la ventilazione nell'aula in cui insegna? (ad es. apertura/chiusura del radiatore, impostazione della temperatura tramite termostato, apertura/chiusura finestre, ecc.)

15. In generale, preferisce che gli spazi in cui lavora siano freschi o caldi? Ariosi o non ariosi? Ad esempio, cosa preferisce a casa sua: caldo o fresco? arioso o non arioso?

Appendice C: Risultati delle campagne di monitoraggio effettuate nelle scuole primarie

Nei grafici dalla figura 19 alla figura 28 sono mostrati gli andamenti dei parametri misurati durante la campagna di monitoraggio della scuola primaria di Padova.

Figura 19: Andamento della temperatura dell'aria durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 20: Andamento della temperatura media radiante durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 21: Andamento dell'umidità relativa durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 22: Andamento della velocità dell'aria durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 23: Andamento dell'indice PMV durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 24: Andamento dell'indice PPD durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 25: Andamento della concentrazione di anidride carbonica durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 26: Andamento della concentrazione di VOC durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 27: Andamento della concentrazione di PM10 durante il monitoraggio della scuola di Padova

Figura 28: Andamento dell'illuminamento durante il monitoraggio della scuola di Padova

Nei grafici dalla figura 29 alla figura 38 sono mostrati gli andamenti dei parametri misurati durante la campagna di monitoraggio della scuola primaria di Fontanafredda di Cinto Euganeo (PD).

Figura 29: Andamento della temperatura dell'aria durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 30: Andamento della temperatura media radiante durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 31: Andamento dell'umidità relativa durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 32: Andamento della velocità dell'aria durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 33: Andamento dell'indice PMV durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 34: Andamento dell'indice PPD durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 35: Andamento della concentrazione di anidride carbonica durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 36: Andamento della concentrazione di VOC durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 37: Andamento della concentrazione di PM10 durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Figura 38: Andamento dell'illuminamento durante il monitoraggio della scuola di Fontanafredda

Nei grafici dalla figura 39 alla figura 48 sono mostrati gli andamenti dei parametri misurati durante la campagna di monitoraggio della scuola primaria di Lozzo Atestino (PD).

Figura 39: Andamento della temperatura dell'aria durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 40: Andamento della temperatura media radiante durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 41: Andamento dell'umidità relativa durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 42: Andamento della velocità dell'aria durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 43: Andamento dell'indice PMV durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 44: Andamento dell'indice PPD durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 45: Andamento della concentrazione di anidride carbonica durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 46: Andamento della concentrazione di VOC durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 47: Andamento della concentrazione di PM10 durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino

Figura 48: Andamento dell'illuminamento durante il monitoraggio della scuola di Lozzo Atestino